

PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA DIORAMA TERHADAP KEMAMPUAN BERCERITA DI TAMAN KANAK-KANAK

JFACE
Journal of Family, Adult, and Early
Childhood Education
<http://ejournal.aksararentakasiar.com/index.php/jface>
Penerbit Aksara Rentaka Siar (ARS)
Kediri, Jawa Timur, Indonesia

Volume 1, Nomor 1, Februari 2019
DOI: 10.5281/zenodo.2563405

Selvira Novita^{1,*}, Rivda Yetti¹, Asdi Wirman¹

¹Jurusan PG-PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*selvira.novita@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted with the aim to determine how much influence the use of diorama media in honing the ability to tell stories in the Research Park used a quantitative approach to the type of Quasy Experiment by using the media diorama. Data collection techniques used tests and data collection tools used observation sheets. Based on the results of the data analysis, the average test results of the experimental group with diorama media with the control group with conventional activities were found to be 74.79 and 68.54 respectively. Based on these results it was concluded that the diorama media influenced the ability of children's stories in Mutiara Al Madani Kindergarten in Gedang Sungai Penuh City.

Keywords: *Diorama Media, Storytelling Ability*

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah suatu usaha dan kegiatan yang dijalankan dengan sengaja, teratur, dan terencana dengan maksud mengubah atau mengembangkan perilaku yang diinginkan. Pada dasarnya pendidikan bertujuan untuk membantu individu mencapai perkembangan yang optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dan menentukan bagi sejarah anak selanjutnya karena merupakan fondasi bagi dasar kepribadian anak. Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Butir 14 menyebutkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak.guna rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Kemampuan berbahasa sangat erat kaitannya dengan kemampuan kognisi anak. Seiring dengan pertumbuhannya anak akan memiliki proses pemikiran, di mana berpikir melibatkan proses manipulasi informasi secara mental, seperti membentuk konsep-keonsep abstrak, menyelesaikan beragam masalah mengambil keputusan, gagasan kreatif dalam perkembangan bahasa anak. Salah satu contoh perkembangan bahasa anak adalah kemampuan untuk bercerita. Kemampuan bercerita merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang secara lisan kepada orang lain dengan alat atau tanpa alat tentang apa yang harus disampaikan dalam bentuk pesan, informasi, atau hanya sebuah cerita untuk didengarkan dengan rasa menyenangkan (Majid, 2007).

Konsep dasar untuk kemampuan bercerita pada anak dengan cara yang menyenangkan bertujuan memberikan pembelajaran tanpa memberi beban melebihi kematangan belajar di usia dini. Berdasarkan observasi atau pengamatan langsung yang peneliti lakukan di taman kanak-kanak menunjukkan bahwa

guru menyadari pentingnya kegiatan bercerita, sesuai dengan yang tertera pada kurikulum bahwa guru diminta untuk melatih kemampuan berkomunikasi anak. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di taman kanak-kanak, ditemukan anak kurang mampu bercerita dengan baik, hal ini diperlihatkan ketika guru mengajak anak bercerita pada kegiatan awal pembelajaran. Anak kurang bisa menceritakan kembali apa yang didengar dan cenderung menggunakan kata yang berulang-ulang atau perbendaharaan kosa kata yang terbatas.

Media pembelajaran yang digunakan guru tidak bervariasi dalam bercerita, kegiatan bercerita menggunakan buku dan kartu bergambar, serta kegiatan bercerita masih didominasi oleh guru. Selain itu anak-anak lebih menyukai pembelajaran menggunakan lembar kerja. Akibatnya anak belum mampu menceritakan gambar yang disediakan guru dan belum mampu menyampaikan apa yang ingin ia ungkapkan. Ini terlihat ketika guru menyuruh anak bercerita di depan kelas, anak bingung dan tidak berani tampil, sehingga kemampuan bercerita anak belum berkembang dengan baik.

Maka perlu adanya perbaikan yang perlu dilakukan yaitu pengadaan alat yang menarik dan menyenangkan untuk mewujudkan kemampuan bercerita yaitu dengan menggunakan media diorama. Diorama yang dimaksud yaitu media tiga dimensi yang sering digunakan dalam pembelajaran. Media ini memiliki tiruan dari beberapa objek nyata, seperti objek yang terlalu besar, objek yang terlalu kecil, objek yang terlalu mahal objek yang jarang ditemui, atau objek yang terlalu rumit.

Alasan menggunakan media diorama sebagai penggunaan media diorama berbentuk tiga dimensi diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam proses belajar mengajar pada anak. Di mana berdasarkan peneliti terdahulu, karya sari, 2010 berhasil membuktikan penggunaan media diorama dapat meningkatkan kemampuan bercerita anak dalam menggunakan media diorama berbentuk buku. Sedangkan peneliti dilakukan di taman kanak-kanak menggunakan diorama berdampak signifikan terhadap kemampuan bercerita. Di mana anak-anak semangat, patang menyerah dan anak lebih mudah memahami apa yang diceritakan menggunakan diorama.

Secara tidak langsung dapat membantu anak dalam membangun pengetahuan dan keterampilannya. Tujuan pemanfaatan media diorama dalam proses pembelajaran adalah untuk meningkatkan minat anak dalam melestarikan, mengenali menyukai media diorama sebagai kemampuan dalam bercerita. Media ini menggambarkan pemandangan yang sebenarnya dan anak akan lebih berpikir dengan cara bercerita melalui media diorama.

METODE

Penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, dengan jenis penelitian *quasi eksperimen*. Metode penelitian *quasi eksperimen* ini memiliki bermacam desain penelitian, pada penelitian ini yang digunakan adalah *Quasi Experimental*. Menurut Sugiyono (2012) desain *Quasi Experimental* mempunyai kelompok kontrol, akan tetapi gak bisa berfungsi sepenuhnya buat mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen.'

Menurut Sugiyono (2012) menjelaskan bahwa populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Populasi dalam penelitian ini adalah Taman Kanak-kanak Mutiara Al-Madani Desa Gedang, Kota Sungai Penuh, terdiri dari 152 siswa yang terbagi dalam 7 himpunan belajar. Himpunan belajar pertama ialah, kelompok B1 dengan total siswa 24 orang, lalu kelompok B2 dengan jumlah siswa 24 orang, lalu kelompok B3 dengan jumlah siswa 22 orang, lalu kelompok B4 dengan jumlah siswa 23 orang, lalu kelompok B5 dengan jumlah siswa 21 orang, lalu kelompok B6 dengan jumlah 21 orang dan kelompok B7 dengan jumlah siswa 17 orang.

Berdasarkan konsep di atas, maka himpunan yang mau dijadikan buat penelitian ini ialah himpunan B1 dan himpunan B2. Di mana kelompok B1 dijadikan kelas eksperimen dan kelas B2 dijadikan kelas kontrol, dengan pertimbangan jumlah anak kedua kelompok sama yaitu masing-masing 24, dan rekomendasi dari guru kedua kelompok dan Kepala Mutiara Al-Madani Desa Gedang, Kota Sungai penuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Deskripsi Data Hasil Pre-Test Kemampuan Bercerita Anak

Menggunakan Media Diorama Tiga Dimensi Kelas Eksperimen

Sebelum diterapkan media diorama, dilakukan *pre-test* terlebih dahulu. Untuk lebih lengkapnya distribusi frekuensi kelas eksperimen pada tahap *pre-test* dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.
Distribusi Frekuensi Nilai Hasil *Pre-test* Menggunakan Media Diorama Tiga Dimensi Kelas Eksperimen

No	Eksperimen			
	Interval Skor	Frekuensi Mutlak	Frekuensi Relatif (%)	Frekuensi Kumulatif (%)
1	60-64	2	8,33	8,33
2	65-69	3	12,50	20,83
3	70-74	5	20,83	41,67
4	75-79	3	12,50	54,17
5	80-84	6	25,00	79,17
6	85-89	5	20,83	100,00
Jumlah		24	100	

Sesuai dengan tabel di atas diketahui bahwa kelas interval yang memiliki frekuensi relatif tertinggi ialah rentangan nilai 80-84. Selanjutnya pencarian mean, median, modus, standar deviasi dan varians kelas eksperimen dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.
Deskriptif Statistik Nilai Hasil *Pre-test* Menggunakan Media Diorama Tiga Dimensi Kelas Eksperimen

Eksperimen		
N	Valid	24
	Missing	0
Mean		74.7917
Std. Error of Mean		1.66156
Median		75.0000
Mode		80.00
Std. Deviation		8.13997
Variance		66.259
Range		25.00
Minimum		60.00
Maximum		85.00
Sum		1795.00
Percentiles	25	70.0000
	50	75.0000
	75	80.0000

Data tersebut menunjukkan bahwa median 75 dengan rata-rata 74,79 dan standar deviasi 8,13 dengan varian sebesar 66,25. Perhitungan untuk mencari mean, median, standar deviasi dan varian bias tampak. Lebih jelasnya dapat tampak pada Gambar 1. berikut ini.

Menggunakan Kartu Bergambar Kelas Kontrol.

Untuk lebih lengkapnya distribusi frekuensi kelas eksperimen dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.
Distribusi Frekuensi Nilai Hasil Pre-test Menggunakan Media Kartu Bergambar Kelas Kontrol

No	Kontrol			
	Interval Skor	Frekuensi Mutlak	Frekuensi Relatif (%)	Frekuensi Kumulatif (%)
1	50-55	4	16,67	16,67
2	56-61	3	12,50	29,17
3	62-67	3	12,50	41,67
4	68-73	4	16,67	58,33
5	74-79	6	25,00	83,33
6	80-85	4	16,67	100,00
Jumlah		24	100	

Sesuai dengan tabel di atas bisa terlihat bahwa kelas interval yang memiliki frekuensi relatif tertinggi adalah rentangan nilai 74-79. Selanjutnya pencarian mean, median, modus, standar deviasi dan varians kelas eksperimen dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.
Deskriptif Statistik Nilai Hasil Pre-test Menggunakan Media Kartu Bergambar Kelas Kontrol

Kontrol		
N	Valid	24
	Missing	0
Mean		68.5417
Std. Error of Mean		1.93834
Median		70.0000
Mode		75.00
Std. Deviation		9.49590
Variance		90.172
Range		35.00
Minimum		50.00

Maximum		85.00
Sum		1645.00
	25	60.0000
Percentiles	50	70.0000
	75	75.0000

Data tersebut menunjukkan bahwa median 70 dengan rata-rata 68,54 dan Standar Deviasi 9,49 dengan varians sebesar 90,17. Perhitungan untuk mencari mean, median, standar deviasi dan varians bias dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa interval yang memiliki frekuensi relatif tertinggi terletak pada rentangan nilai 74-79 karena memiliki jumlah anak yang lebih banyak dibandingkan dengan rentangan nilai lainnya yaitu sebanyak 6 orang.

Perbandingan Hasil Nilai Pre-test Kelompok Eksperimen B1 dan Kelompok Kontrol B2

Setelah dilakukan perhitungan nilai *pre-test* kelompok eksperimen serta kontrol maka seterusnya akan dilaksanakan perbandingan antara nilai kelas eksperimen dan kelas control. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat di Tabel 5.

Tabel 5.
Perbandingan Hasil Perhitungan Nilai Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol

Keterangan	<i>Pre-test</i>	
	Eksperiment	Kontrol
Nilai Tertinggi	85	85
Nilai Terendah	60	50
Rata-rata	74,79	68,54

Sesuai dengan tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara nilai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3. berikut ini.

Deskripsi Data Hasil Post-test (Tes pada Akhir Perlakuan) Kemampuan Bercerita Anak

Data Hasil Post-test (Tes pada Akhir Perlakuan) Menggunakan Media Diorama Tiga Dimensi Kelas Eksperimen

Untuk lebih lengkapnya distribusi frekuensi kelas eksperimen dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.

Distribusi Frekuensi Nilai Hasil Post-test Menggunakan Media Diorama Tiga Dimensi Kelas Eksperimen

No	Eksperimen			
	Interval Skor	Frekuensi Mutlak	Frekuensi Relatif (%)	Frekuensi Kumulatif (%)
1	75-79	2	8,33	8,33
2	80-84	7	29,17	37,50
3	85-89	5	20,83	58,33
4	90-94	1	4,17	62,50
5	95-99	5	20,83	83,33
6	100-104	4	16,67	100,00
Jumlah		24	100	

Sesuai dengan tabel di atas bisa diketahui bahwa kelas interval yang memiliki frekuensi relatif tertinggi adalah rentangan nilai 80-84. Selanjutnya pencarian mean, median, modus, standar deviasi dan varians kelas eksperimen dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.

Deskriptif Statistik Nilai Hasil Post-test Menggunakan Media Diorama Tiga Dimensi Kelas Eksperimen

Eksperimen		
N	Valid	24
	Missing	0
Mean		87.5000
Std. Error of Mean		1.72891
Median		85.0000
Mode		80.00
Std. Deviation		8.46990
Variance		71.739
Range		25.00
Minimum		75.00
Maximum		100.00
Sum		2100.00

	25	80.0000
Percentiles	50	85.0000
	75	95.0000

Data tersebut menunjukkan bahwa median 85 dengan rata-rata 87,50 dan Standar Deviasi 8,469 dengan varians sebesar 71,739. Perhitungan untuk mencari mean, median, standar deviasi dan varians untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bentuk grafik pada gambar di bawah ini.

Pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa interval yang memiliki frekuensi relatif tertinggi terletak pada rentangan nilai 80-84 karena memiliki jumlah anak yang lebih banyak dibandingkan dengan rentangan nilai lainnya yaitu sebanyak 7 orang.

Data Hasil Post-test Kemampuan Bercerita Anak dengan Menggunakan Kartu Bergambar Kelas Kontrol

Untuk lebih lengkapnya distribusi frekuensi kelas eksperimen bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8.
Distribusi Frekuensi Nilai Hasil Post-test Menggunakan Media Kartu Bergambar Kelas Kontrol

No	Kontrol			
	Interval Skor	Frekuensi Mutlak	Frekuensi Relatif (%)	Frekuensi Kumulatif (%)
1	65-68	1	4,17	4,17
2	69-72	2	8,33	12,50
3	73-76	10	41,67	54,17
4	77-80	7	29,17	83,33
5	81-84	0	0,00	83,33
6	85-88	4	16,67	100,00
Jumlah		24	100	

Sesuai dengan tabel di atas maka diketahui bahwa kelas interval yang memiliki frekuensi relatif tertinggi adalah rentangan nilai 73-76. Data ini menunjukkan bahwa median 75 dengan rata-rata 77,29 dan standar deviasi 5,103 dengan varians sebesar 26,042. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bentuk grafik pada grafik berikut ini.

Pada gambar di atas dapat disimpulkan bahwa interval yang memiliki frekuensi relatif tertinggi terletak pada rentangan nilai 73-76 karena mempunyai total anak yang lebih banyak dibandingkan dengan rentangan nilai lainnya yaitu sebanyak 10 orang.

Perbandingan Hasil Nilai Post-test Kelompok Eksperimen B1 dan Kelompok Kontrol B2

Setelah dilakukan perhitungan nilai *post-test* kelompok eksperimen dan kontrol maka seterusnya dilakukan perbandingan antara nilai kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Lebih lengkapnya terlihat di tabel berikut.

Tabel 9.
Perbandingan Hasil Perhitungan Nilai Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol

Keterangan	<i>Post-test</i>	
	Eksperimen	Kontrol
Nilai Tertinggi	100	85
Nilai Terendah	75	65
Rata-rata	87,50	77,29

Sesuai dengan tabel di atas, maka ditarik kesimpulan bahwa nilai kelas eksperimen yang diterapkan media diorama tiga dimensi lebih besar daripada siswa kelas kontrol yang menggunakan media kartu bergambar.

Pembahasan

Pre-test

Uji Normalitas

Tabel 10.
Uji Normalitas Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol Tahap *Pre-test*

		Eksperimen	Kontrol
N		24	24
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	74.7917	68.5417
	Std. Deviation	8.13997	9.49590
	Absolute	.197	.168
Most Extreme Differences	Positive	.139	.107
	Negative	-.197	-.168

Kolmogorov-Smirnov Z	.966	.825
Asymp. Sig. (2-tailed)	.308	.504

Berdasarkan hasil analisis data kelas eksperimen dan kelas kontrol pada taraf signifikansi 0,05, diperoleh nilai normalitas data eksperimen sebesar 0,308 yang dapat dilihat pada *asyp sig (2-tailed)*. Karena nilai normalitas lebih besar dari nilai signikansi ($0,308 > 0,05$) maka data dinyatakan berdistribusi normal. Selanjutnya untuk nilai kelas kontrol diperoleh nilai normalitas data kelas kontrol sebesar 0,504 yang dapat dilihat pada *asyp sig (2-tailed)*. Karena nilai normalitas lebih besar dari nilai signikansi ($0,504 > 0,05$) maka data dinyatakan berdistribusi normal.

Uji Homogenitas

Tabel 11.
Uji Homogenitas Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
2.325	5	16	.091

Berdasarkan output SPSS diperoleh nilai signifikansi nilai kelas eksperimen dan kelas kontrol sebesar $0,091 > 0,05$, artinya data kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki varian yang sama/ homogeny.

Post-test

Uji Normalitas

Berdasarkan uji normalitas kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 12.
Uji Normalitas Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol Tahap Posttest

		Eksperimen	Kontrol
N		24	24
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	87.5000	77.2917
	Std. Deviation	8.46990	5.10310
	Absolute	.199	.215
Most Extreme Differences	Positive	.199	.215
	Negative	-.187	-.202
Kolmogorov-Smirnov Z		.977	1.053
Asymp. Sig. (2-tailed)		.296	.217

Berdasarkan hasil analisis data kelas eksperimen dan kelas kontrol pada taraf signifikansi 0,05, diperoleh nilai normalitas data eksperimen sebesar 0,296 yang dapat dilihat pada *asyp sig (2-tailed)*. Karena nilai normalitas lebih besar dari nilai signikansi ($0,296 > 0,05$) maka data dinyatakan berdistribusi normal. Selanjutnya untuk nilai kelas kontrol diperoleh nilai normalitas data kelas kontrol sebesar 0,217 yang dapat dilihat pada *asyp sig (2-tailed)*. Karena nilai normalitas lebih besar dari nilai signikansi ($0,217 > 0,05$) maka data dinyatakan berdistribusi normal.

Uji Homogenitas

Tabel 13.
Uji Homogenitas Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol Tahap Posttest

Eksperimen				
Levene Statistic	df1	df2	Sig.	
4.962	3	19	.110	

Berdasarkan output SPSS diperoleh nilai signifikansi nilai kelas eksperimen dan kelas kontrol sebesar $0,110 > 0,05$, artinya data kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki varian yang sama/homogen dan dapat dilanjutkan dengan pengujian hipotesis.

Uji Hipotesis

Berikut ini akan digambarkan pengolahan data dengan *t-test*.

Tabel 14.
Uji Hipotesis Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol

		t	Df	Sig. (2-tailed)
Pair 1	Eksperimen - Kontrol	4.326	23	.000

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis uji t berpasangan (*paired sample test*) menggunakan program IBM SPSS 21. Kriteria keputusannya adalah apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka pengujian yang dilakukan diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000$ ($0,000 < 0,05$) artinya terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa kelas control dan kelas eksperimen. Kemudian jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan media diorama tiga dimensi dengan media kartu bergambar. Begitu pula sebaliknya, jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan media diorama tiga dimensi dengan media kartu bergambar. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $4,326$ dengan t_{tabel} sebesar $2,012$, karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,326 < 2,012$) maka dinyatakan terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang diajar menggunakan media diorama tiga dimensi pada kelas eksperimen dengan media kartu bergambar pada kelas kontrol

REFERENSI

- Majid. (2007). *Mengenal Kemampuan Berbahasa pada Anak*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional. Jakarta: Sinar Grafika
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kombinasi Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Nurintan, S. (2010). *Pengaruh Penggunaan Media Gambar terhadap Kemampuan Bercerita Anak Kelompok B di Taman Kanak-kanak Aisyiyah Nusantara Timur, Pasaman Barat*. Padang.